

УДК: 616.853-053.4-07-036

**CLINICAL AND PARACLINICAL FEATURES AND THE NATURE OF
THE COURSE OF EPILEPTIC ENCEPHALOPATHY IN PRESCHOOL
CHILDREN**

**Vafoeva Gulchiroykhon Rustam kizi,
Saidkhodjaeva Saida Nabievna**
Tashkent Pediatric Medical Institute

ANNOTATION. Epileptic encephalopathy is a condition when a pathological altered brain electrogenesis is the cause of impaired brain function [5,6]. The epileptic process leads to progressive impairment of brain functions. According to the literature, these disorders depend on the form of 5 to 40% of behavioral, mental and neuropsychological disorders [2,4,8,9]. Currently, some researchers consider interictal epileptic psychoses as a manifestation of epileptic encephalopathy. Epileptic encephalopathy is a condition where pathologically altered brain electrogenesis is the cause of brain dysfunctions. In which the epileptic process as such leads to progressive dysfunctions of the brain.

Keywords: epileptic encephalopathy, epilepsy, West syndrome, Lennox-Gastaut syndrome, Otahara syndrome

**МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА ЭПИЛЕПТИК
ЭНЦЕФАЛОПАТИЯНИНГ КЛИНИК – ПАРАКЛИНИК
ХУСУСИЯТЛАРИ ВА КЕЧИШ ХАРАКТЕРИ**

**Вафоева Гулчиройхон Рустам қизи,
Саидходжаева Саида Набиевна.**
Тошкент Педиатрия Тиббиёт Институти

АННОТАЦИЯ: Эпилептик энцефалопатия – бош мия функцияларининг бузилиш ҳолати бўлиб, унинг асосий сабаби бош мианинг

патологик ўзгарган электрогенези ҳисобланади [5,6]. Бунда эпилептик жараён мия функциялари бузилишининг зўрайишига олиб келади. Адабиётлардан олинган маълумотлар бўйича, шаклига кўра бу бузилишлар юриш – туриш, рухий ва невропсихологик бузилишларнинг 5% дан 40% гачасини ташкил қилади [2,4,8,9]. Кўпчилик тадқиқотчилар ушбу касалликни интериктал эпилептик психозни бир кўриниши деб ҳисоблашади. Шу сабабли ушбу касалликни кечишининг ўзига хослигини аниқлаш ушбу жараёнга эрта ташхис қўйиш ва бошқа касалликлардан дифференциал диагноз қилишга ёрдам беради.

Калит сузлар: эпилептик энцефалопатия, тутқаноқ, Веста синдроми, Ленноксо-Гасто синдроми, Отахара синдроми

КЛИНИКО – ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕР ТЕЧЕНИЯ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Вафоева Гулчиройхон Рустам кизи,

Саидходжаева Саида Набиевна.

Ташкентский Педиатрический

Медицинский Институт

АННОТАЦИЯ. Эпилептическая энцефалопатия – это состояние, при котором патологический измененный электрогенез головного мозга является причиной нарушений функций головного мозга [5,6]. Эпилептический процесс ведет к прогрессирующим нарушениям функций мозга. Эти расстройства составляют по данным литературы в зависимости от формы от 5 до 40% поведенческих, психических и невропсихологических расстройств [2,4,8,9]. В настоящее время некоторые исследователи рассматривают интериктальные эпилептические психозы в качестве проявления эпилептических энцефалопатий. Эпилептическая энцефалопатия -

это состояние, где патологический измененный электрогенез головного мозга является причиной нарушений функций головного мозга. При которой эпилептический процесс как таковой ведет к прогрессирующим нарушениям функций мозга.

Ключевые слова: эпилептическая энцефалопатия, эпилепсия, синдром Веста, синдром Ленноксо-Гасто, синдром Отахара

Долзарблиги: Эпилептик энцефалопатия (ЭЭ) – бу, миядаги электрогенез жараёни ўзгариши натижасида, мия функциясиниг бузилиши ҳисобланади. Бунда эпилептик жараён миянинг прогрессив функциясининг бузилишига олиб келади. Ушбу касаллик болаларнинг нафақат жисмоний фаолиятига балки ақлий-психологик ривожланишига ҳам тўсқинлик қилади. Маълумотларга кўра ушбу касаллик билан касалланган болаларнинг 7-10% ида ақлий ривожланишига орқада қилиш аниқланган [7,9,12,14]. Кўпчилик тадқиқотчилар ушбу касалликни интериктал эпилептик психозни бир кўриниши деб ҳисоблашади. Шу сабабли ушбу касалликни кечишининг ўзига хослигини аниқлаш ушбу жараёнга эрта ташхис қўйиш ва бошқа касалликлардан дифференциал диагноз қилишга ёрдам беради.

Тадқиқотнинг мақсади: Мактабгача ёшдаги болаларда эпилептик энцефалопатиянинг клиник – параклиник хусусиятлари ва касалликнинг кечиши характерини ўрганиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: ТошПТИ клиникасининг неврология бўлимида 3 ёшдан 7 ёшгача бўлган эпилептик энцефалопатиянинг 1 типи билан касалланган 15 нафар бемор болалардаги ўзгаришлар таҳлил қилинди. Тадқиқотда умумий клиник, неврологик, когнитив функцияни баҳолаш шкалалари (MMSE, MoCA) ва инструментал тадқиқот усулларида (ЭЭГ) фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари: Олинган натижаларга кўра, ЭЭ 1 типи билан касалланган 15 нафар бемор болалардан 4 нафар болада (26,7%) Леннокс-

Гасто синдроми, 3 нафар (20%) болада Ландау-Клеффнер синдроми, 2 нафар (13,3%) болада Веста синдроми, 4 нафар болада (26,7%) Драве синдроми ва 2 нафар болада (13,3%) Отахара синдроми ташхиси қўйилгани аниқланди (Расм1).

Расм 1. Эпилептик энцефалопатиянинг 1 типи турли клиник синдромлари буйича таҳлили.

Болаларда ўртача ёш нисбати: $5,2 \pm 0,32$ ёшни ташкил қилди. Жами текширилаётган 15 нафар болалардан 5 нафари (33,3%) қиз бола, 10 нафари (66,7%) эса ўғил бола эканлиги аниқланди (Расм 2).

Расм 2. Текширувдан ўтган болаларнинг жинс нисбати.

5 нафар (33,3%) болада тоник тутқаноқлар, 3 нафар (20%) болада қисқа муддатли бир неча сония давом этган тутқаноқ хуружлари, 4 нафар (26.7%) болада аста секинлик билан ривожланувчи атипик абсанс хуружлари ва 3 нафар (20%) болада миоклоник тутқаноқ хуружлари кузатилди (Расм 3).

Расм 3. Текширилаётган болаларда кузатилган тутқаноқ хуружлари характери.

Неврологик статуси таҳлил қилинганда қуйидаги умумий неврологик белгилар : уйку бузилиши, кучли бош оғриши, бош айланиши, тез чарчаш; ўчоқли неврологик белгилар : БМН зарарланиш белгилари, пай рефлексларининг бир томонлама гиперрефлексияси, анизотония, патологик рефлексларнинг мавжудлиги, дизметрия кузатилди (Расм 4).

Расм 4. Эпилептик энцефалопатияда болалардаги неврологик ўзгаришлар

Когнитив функция текширилганда 13 нафар (86,7%) болаларда қуйидаги когнитив бузилишлар кузатилди (MMSE шкаласи бўйича 23-24 балл): диққат ва хотирасининг сустлиги, ақлий ва фикрлаш қобилиятининг пастлиги, ўзлаштиришнинг сустлиги.

Хулоса:

1. Ушбу касалликнинг учраш частотаси ўғил болаларда қизларга нисбатан кўпроқ кузатилади.
2. Болаларнинг ўртача ёш нисбати $4,2 \pm 0,32$ ни ташкил этди.
3. Текширув хулосаларига кўра, мактабгача ёшдаги бўлган болаларда эпилептик энцефалопатиянинг 1 типи кечишида, неврологик ўзгаришлар когнитив сферанинг бузилишлари (нутқ, интеллект, тафаккур бузилишлари) билан биргаликда характерланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Броун Т. Р., Холмс Г. Л. Эпилепсия. Клиническое руководство. Пер. с англ. М.: «Изд-во БИНОМ». 2006. 288 с.

2. Эпилепсия в нейрорепедиатрии (коллективная монография) / Под ред. Студеникина В. М. М.: Династия. 2011, 440 с.
3. Зенков Т.Р. Клиническая эпилептология (с элементами нейрофизиологии) / Л.Р. Зенков. - М.: ООО «Медицинское информационное агентство». 2002. - 416 с.
4. Зенков Л. Р., Притыко А. Г. Фармакорезистентные эпилепсии (рук. Для врачей). -М.: «Медпресс информ», 2003. -197 с.
5. Зыков В. Г., Ширеторова Д. И., Чучин М. Ю. Лечение заболеваний нервной системы у детей. –Москва: «Триада-Х», 2003. -288 с.
6. Мухин К.Ю. Петрухин А.С. Миронов М.Б. Эпилептические синдромы. Диагностика и терапия. Справочное руководство для врачей. Москва 2008. с57-77.
7. Петрухин А. С. Неврология детского возраста. Москва: «Медицина», 2004. -783 с.
8. Скоромец А. А. Скоромец А. П., Скоромец Т. А. Нервные болезни. Учебное пособие. –Москва: «Мед. пресс-информ», 2005. -544 с.
9. Скоромец А. А., Скоромец Т. А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. Руководство для врачей. Санкт-Петербург, 2000. -400 с.
10. Киссин М. Я. Клиническая эпилептология. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2009. 256 с.77
11. Аванцини Дж. Перспективы эпилептологии: научное издание// Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.- М., 2005.- № 8.- С.57-59.
12. Агравация эпилептических приступов антиконвульсантами и развитие толерантности к ним: научное издание/ А.Ю.Ермаков, С.Р.Болдырева, О.В.Гапонова, И.В.Шулякова// Лечащий врач.- М., 2006.- № 8.- С.48-51.
13. Аграновский М.П., Мадьярова Б.У. Роль наследственного фактора в возникновении эпилепсии у детей раннего возраста// Педиатрия (узб.).- Т., 2004.- № 3-4.- С.68-70.
14. Аграновский М.П., Мадьярова Б.У. Факторы риска развития эпилепсии в раннем детском возрасте// Nevrologiya.- Т., 2005.- № 1.- С.32-33.

15. Васькова Л. Эпилепсия: будем учиться считать. Фармакоэкономические аспекты заболевания// Медицинская газета.- М., 2007.- № 19 (16 марта).- С.12-13.
16. Верткин А.Л., Москвичев В.Г., Скорикова Ю.С. Клинические комментарии к стандарту медицинской помощи больным с эпилепсией// Справочник фельдшера и акушерки.- М., 2008.- № 10.- С.56-63.
17. Джурабекова А.Т., Арслонова Р.Р., Аминова А.Х. Эпилепсия у детей в йододефицитном регионе// Вестник врача общей практики.- Самарканд, 2005.- № 4.- С.32-34.
18. Динамика показателей как критерий оценки качества лечения эпилепсии противосудорожными препаратами: научное издание/ А.С.Шершевер, С.А.Лаврова, А.В.Телегин, А.В.Гриб// Лечащий врач.- М., 2006.- № 10.- С.81-83.
19. Душанова Т. А., Диханбаева Т. А., Каракулова А. А. Конвулекс - препарат вальпроевого ряда в терапии различных форм эпилепсии. В сб.: Актуальные проблемы неврологии //Меж. конф. посв. 70-летию со дня рожд. Проф. М. Х. Хафизова. 22-23 окт. 2004 г. –Алматы, 2004. -С. 88-90.
20. Ермоленко Н.А., Ермаков А.Ю., Бучнева И.А. Лечение эпилептических энцефалопатий с электрическим статусом медленного сна//Журнал «Медицинский совет».- 2008.- № 3-4.
21. Информационное обеспечение работы врача-эпилептолога/ Е.Е.Сизов, О.В.Гребенюк, С.И.Карась, А.В.Конев// Врач и информационные технологии.- М., 2007.- № 4.- С.106-107.